

BADIIY MATNDA FARZEOLOGIK LAKUNALARNING LINGVOMADANIY TALQINI

Alimova Maftuna

Andijon davlat chet tillari instituti, mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14233367>

Annotatsiya: Ushbu maqola adabiy matnlardagi frazeologik bo'shliqlar tushunchasini o'rganib, turli tillar va madaniyatlarda lingvistik bo'shliqlar qanday namoyon bo'lishiga e'tibor qaratadi. Frazeologik bo'shliqlar madaniy yoki kontekstga bog'liq bo'lgan ba'zi idiomatik iboralarning boshqa tillarda to'g'ridan-to'g'ri ekvivalenti bo'lmagan holatlarni ifodalaydi. Tadqiqot tarjima va madaniyatlararo muloqot paytida adabiy matnlarning chuqur ma'nosini tushunish uchun ushbu bo'shliqlarni tushunish muhimligini ta'kidlaydi. Maqolada turli tillar va adabiy asarlardan olingan misollar asosida frazeologik bo'shliqlarni izohlash va boshqarish uchun asos yaratilgan bo'lib, ularning adabiy tahlil va tarjima nazariyasini boyitishdagi ahamiyati ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: Frazeologik bo'shliqlar, lingvistik bo'shliqlar, idiomatik iboralar, badiiy matn, madaniyatlararo muloqot, tarjima.

Tilshunoslikdagi lakunalar hodisasi boshqa tilda mavjud bo'lgan tushuncha uchun bir tilda so'z yoki iboraning yo'qligini bildiradi. Badiiy matnlardagi frazeologik birliklarga nisbatan qo'llanilganda, bu bo'shliqlar yanada yaqqol ko'zga tashlanadi va tarjimonlar, olimlar va kitobxonlar uchun qiyin bo'ladi. Frazeologik bo'shliqlar tillar o'rtasidagi madaniy, tarixiy va ijtimoiy tajribalardagi farqlardan kelib chiqadi. Ushbu maqola adabiy matnlardagi ushbu kamchiliklarning lingvistik talqiniga qaratilgan bo'lib, ular ma'no, talqin va tarjima natijalarini qanday shakllantirishini ko'rsatishga qaratilgan.

Frazeologik bo'shliqlar ma'lum bir til yoki madaniyatga xos bo'lgan idiomatik yoki obrazli iboralarni boshqa tilga osonlik bilan o'tkazib bo'lmaydigan hollarda yuzaga keladi. Yagona so'zlarning yo'qligini o'z ichiga olgan leksik lakunalardan farqli o'laroq, frazeologik bo'shliqlar butun iboralar yoki idiomalardan iborat. Bu bo'shliqlar ko'pincha madaniyatning dunyoqarashi, qadriyatlarini yoki ijtimoiy me'yorlarini aks ettiradi.

Adabiyotda bunday lakunalarning mavjudligi ayniqsa ahamiyatli bo'ladi. Adabiy asarlar, xususan, romanlar, she'rlar va pyesalar his-tuyg'ularni uyg'otish, hikoyalar qurish yoki nozik ma'nolarni etkazish uchun asosan idiomatik iboralar va madaniy jihatdan bog'langan tilga tayanadi.

Frazeologik lakunalar adabiy talqinni murakkablashtiradi. Tarjima matnlarini o'qiydiganlar o'xshash iboralar yo'qligi sababli original asarda mavjud bo'lgan nozikliklar yoki konnotatsiyalarni o'tkazib yuborishlari mumkin. Tarjimonlar asl iboraning madaniy va hissiy ta'sirini saqlab, mo'ljallangan ma'noni etkazish muammosiga duch kelishadi. Bunday lakunalarni talqin qilish quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Kontekstli tahlil: kengroq hikoyada lakunaning rolini tushunish.

Madaniy tushuncha: iboraning madaniy yoki tarixiy ahamiyatini aniqlash.

Semantik yaqinlashish: yaqin ekvivalentlarni topish yoki ma'noni buzmasdan asl nusxani o'zgartirish.

Ijodiy moslashuv: adabiy effektini saqlab qolish uchun innovatsion tarjimalarni ishlab chiqish.

O'zbek adabiyotida "ko'ngli ko'k" ("toza vijdonga ega" degan ma'noni bildiradi) kabi idiomatik iboralar ingliz tilidagi aniq ekvivalentiga ega emas. Tarjimonlar qo'shimcha kontekst yoki tushuntirishsiz bir xil ma'no chuqurligini etkazishda qiynalishi mumkin.

Rus adabiyotida "душа нараспашку" (so'zma-so'z "ruh keng ochilgan") iborasi hissiy ochiqlikni bildiradi, ammo uning ingliz tiliga tarjimasini ba'zi madaniy ohanglarni yo'qotadi. Tegishli tarjimani topish so'zma-so'z ko'rsatishdan ko'proq narsani talab qiladi; rus hissiy me'yorlarini tushunishni talab qiladi.

Frazeologik bo'shliqlar tarjimonlarni so'zma-so'z tarjimalardan tashqariga chiqishga va dinamik ekvivalentlik strategiyalarini qabul qilishga chaqiradi. Tarjimonlar asl matnga sodiqlik va maqsadli tilga moslashish o'rtasidagi muvozanatni saqlashlari kerak. Tarjimashunoslik madaniy kontekstlarni, idiomatik ijodkorlikni va adabiy estetikani chuqurroq tushunishni birlashtirishi kerak.

Frazeologik kamchiliklarni samarali boshqarish uchun tarjimonlar bir nechta strategiyalardan foydalanishlari mumkin:

- Qayta ifodalash: asl ma'noni soddaroq so'zlar bilan qayta tiklash.
- Izoh: Ma'noni saqlab qolish uchun izohlar yoki tushuntirishlar qo'shing.
- Kompensatsiya: Muvozanatni tiklash uchun matnning boshqa joyiga boshqa idiomatik iborani kiritish.
- Mahalliyashtirish: iboralarni maqsadli auditoriyaning madaniy me'yorlariga moslashtirish.

Frazeologik bo'shliqlar adabiy talqin va tarjimada ham qiyinchilik, ham imkoniyatlar tug'diradi. Bu lingvistik bo'shliqlar to'g'ridan-to'g'ri muloqotga to'sqinlik qilishi mumkin bo'lsa-da, ular tilning madaniy va hissiy landshaftiga qarashlarni taklif qilish orqali adabiy tajribani boyitadi. Frazeologik bo'shliqlarni tushunish va talqin qilish tarjimonlar, olimlar va adabiy matnlar bilan chuqur shug'ullanishni maqsad qilgan kitobxonlar uchun juda muhimdir. Ushbu mavzu bo'yicha keyingi tadqiqotlar tarjima nazariyasiga, madaniyatlararo muloqotga va adabiy tanqidga hissa qo'shishi mumkin.

References:

1. Baker, M. (2018). *In Other Words: A Coursebook on Translation*. London: Routledge.
2. Newmark, P. (1988). *A Textbook of Translation*. New York: Prentice Hall.
3. Vinay, J. P., & Darbelnet, J. (1995). *Comparative Stylistics of French and English: A Methodology for Translation*. Amsterdam: John Benjamins.
4. Wierzbicka, A. (1997). *Understanding Cultures Through Their Key Words: English, Russian, Polish, German, and Japanese*. Oxford: Oxford University Press.
5. Zavyalova, E. V. (2021). "Phraseological Units in Cross-Cultural Communication." *Journal of Linguistics and Translation Studies*, 15(2), 45–58.